

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101007990.

Project Acronym:	VITALISE
Project Title:	Virtual Health and Wellbeing Living Lab Infrastructure
Project Number:	101007990
Topic:	Horizon 2020 Research and Innovation Programme INFRAIA-02-2020 Integrating Activities for Starting Communities
Type of Action:	RIA - Research and Innovation action
Start date of the Project:	April 2021
Duration of the Project:	36 months

D5.2 Ethical application documents for JRA1

(Version 3, 30/03/2022)

Disclaimer: The information in this document reflects only the author's views and the European Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein. The information in this document is provided "as is" without guarantee or warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the fitness of the information for a particular purpose. The user thereof uses the information at his/ her sole risk and liability.

Copyright message: ©VITALISE Consortium, 2021. This deliverable contains original unpublished work except where clearly indicated otherwise. Acknowledgement of previously published material and of the work of others has been made through appropriate citation, quotation or both. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Deliverable:	D5.2 Ethical application documents for JRA1	
Work Package:	WP5	
Due Date:	31 March 2022	
Submission Date:	30 March 2022	
Lead Beneficiary:	LiCalab	
Version:	3	
Status:	Submitted	
Author name(s):	Nele De Witte (LiCalab), Vicky Van der Auwera (LiCalab)	
Contributor(s):	Nancy Azevedo (UdeM-McGill-CRIR), Romy Sels (LiCalab-Mobilab & Care), Sofía Ballesteros Rodriguez (INTRAS), Lucie Beaudry (UQAM-CRIR), Idoia Muñoz (GAIA), Christina Plomariti (AUTH)	
Reviewer(s):	Leidy Enriquez (ENoLL)	Panagiotis Kartsidis (AUTH)
Approved by:	Evdokimos Konstantinidis (ENoLL), Project Coordinator	
Keywords:	Joint Research Activities, ethical application	
Nature:	<input checked="" type="checkbox"/> R – Report <input type="checkbox"/> P – Prototype <input type="checkbox"/> D – Demonstrator <input type="checkbox"/> O - Other	
Dissemination level:	<input checked="" type="checkbox"/> PU - Public <input type="checkbox"/> CO - Confidential, only for members of the consortium (including the Commission) <input type="checkbox"/> RE - Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission Services)	

The **VITALISE** Consortium consists of:

Participant #	Participant organisation name	Short Name	Country
1 (Coordinator)	EUROPEAN NETWORK OF LIVING LABS IVZW	ENoLL	Belgium
2	ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS	AUTH	Greece
3	LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY	LAUREA	Finland
4	THOMAS MORE KEMPEN VZW	LICALAB	Belgium
5	FUNDACION INTRAS	INTRAS	Spain
6	TREBAG SZELLEMI TULAJDON- ES PROJEKTMENEDZSER KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG	TREBAG	Hungary
7	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA - GAIA - EUSKALHERRIKO EZAGUTZA ETA TEKNOLOGIA INDUSTRIEN ELKARTEA	GAIA	Spain
8	FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH	VICOM	Spain
9	ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS	CERTH	Greece
10	AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH	AIT	Austria
11	SOCIALIT SOFTWARE E CONSULTING SRL	SIT	Italy
12	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	UPM	Spain
13	WITA SRL	WITA	Italy
14	ANTHOLOGY VENTURES JSC	AV	Bulgaria
15	VILABS OE	VILABS	Greece
16	FORUM DES LIVING LABS EN SANTE ET AUTONOMIE	LLSA	France
17	TECHNISCHE UNIVERSITEIT INDHOVEN	TUE	Netherlands
18	ROYAL INSTITUTION FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING MCGILL UNIVERSITY	McGill	Canada
19	UNIVERSITE DE MONTREAL	UDEM	Canada

Revision history			
Version	Date	Modified by	Comments
1.0	10/03/2022	LiCalab	First draft
1.1	22/03/2022	LiCalab	Minor corrections in relation to alignments between JRAs
2.0	30/03/2022	LiCalab, ENoLL, AUTH	Corrections based on deliverable review
3.0	30/03/2022	ENoLL	Approved for submission

Table of Contents

TABLE OF CONTENTS	5
ABBREVIATIONS	5
EXECUTIVE SUMMARY	6
1 INTRODUCTION	7
1.1 DESCRIPTION OF JRA1	7
1.2 PURPOSE OF THE DOCUMENT	7
1.3 DOCUMENT STRUCTURE.....	7
2 INFORMED CONSENT PROCEDURES	8
3 INCIDENTAL FINDINGS POLICY	8
4 ETHICAL SUBMISSION PROCESSES AND FILES	8
4.1 SHORT-ARM HUMAN CENTRIFUGE PILOT ACTION FROM AUTH (GREECE)	9
4.2 ART THERAPY PILOT ACTION FROM GAIA-OCEAN LIVING LAB (SPAIN).....	11
4.3 GRADIOR COGNITIVE PILOT ACTION FROM INTRAS (SPAIN)	12
4.4 VIRTUAL MIRROR THERAPY FROM LICALAB – MOBILAB & CARE (BELGIUM).....	13
4.5 TELEDANCE FROM UQAM-CRIR (CANADA)	15
4.6 AUGMENTED GAIT TRAINING (WALKAGAIN) FROM MCGILL-UDEM-CRIR (CANADA).....	16
5 CONCLUSION	16
6 ANNEXES	17
6.1 ANNEX 1.....	17

Abbreviations

WP	Work Package
JRA	Joint Research Activity
AHA	Active and Healthy Ageing
RAI	Research Analysis Identifier

Executive summary

Although Living Labs have emerged as resilient research and innovation infrastructures and have proved to be a “key” to the integration of research and innovation processes in real-life settings, they still fail to provide and function according to unified and harmonized processes that are easily accessible and exploitable by academic and industry researchers. VITALISE brings together Living Labs across Europe (and 1 outside Europe in Canada) to create a Thematic ecosystem of Living Labs in the Health and Wellbeing domain, aiming at creating synergies and transnational collaboration opportunities through innovative Joint Research Activities.

During VITALISE three Joint Research Activities (JRAs) will be implemented among the consortium Living Lab partners. These JRAs will include state of the art use cases that will investigate AHA and chronic conditions in three important domains for the Health and Wellbeing Research. They were selected based on the consortium’s existing research studies and expertise: Rehabilitation, Transitional care and Everyday living environments (JRA1, JRA2, JRA3). This document presents the work performed for obtaining ethical approval for the research activities performed in JRA1, which consists of the description of ethical procedures specific to all 6 small-scale pilots and proof of submission to the ethical committee.

1 Introduction

1.1 Description of JRA1

The Joint Research Activities will serve as the test bed for all the internal harmonization procedures, for assessing and improving the provided services, as well as the research cases that could be the basis for the external researchers through the trans-national and virtual access procedures. JRA1 (WP5) will be studying the innovative solution for rehabilitation of chronic disease patients. Multiple international living labs will organize co-creation sessions with patients and care professionals to capture stakeholder perspectives on rehabilitation technology (phase 1) and organize separate small-scale pilots to test six innovative intervention or data collection technologies in practice using preliminary harmonized procedures (phase 2).

In phase 2, a mixed-methods study design will be adopted in which six (technological) interventions will be implemented in rehabilitation practice across four countries (Greece, Spain, Belgium and Canada) in order to assess user experience and explore the (preliminary) effects of the implemented intervention. The research protocol comprises a variety of study designs, including pre-post designs, controlled studies, or a collaborative participatory research design.

1.2 Purpose of the document

This document will describe all the documents prepared for ethics approval application of phase 2 of the JRA in WP5, the small-scale pilots.

1.3 Document Structure

The deliverable is structured as such:

- **Section 1** (this section) provides information regarding the VITALISE project, aspects related to it, and the purpose of the document.
- **Section 2** describes VITALISE informed consent procedures
- **Section 3** consists of the incidental findings policy
- **Section 4** describes the ethical submission of each of the small-scale pilots
- **Section 5** provides some concluded remarks for this deliverable

2 Informed consent procedures

The informed consent procedures to be followed by all partners during the execution of the JRA2 studies is described in chapter 4 of Deliverable 14.1 as submitted to the commission in M8 of the project.

3 Incidental findings policy

The consent forms which have been submitted for ethics approval include the following incidental findings policy, as described in 5.1.6 of VITALISE Grant Agreement No.101007990:

Main ethical challenge arises when trying to identify when it is ethically permissible or obligatory to disclose or not disclose incidental findings to patients or research participants and how to manage such process.

Four ethical principles are found to be relative to this issue:

1. Principle of respect for persons: which recognizes the fundamental human capacity for rational self-determination;
2. Principle of beneficence: that “calls on professionals to take actions to ensure the wellbeing of others”;
3. Principle of justice and fairness: that requires fair and equitable treatment of all;
4. Principle of intellectual freedom and responsibility: that “...protects sustained and dedicated creative intellectual exploration that furthers scientific progress, while requiring that practitioners take responsibility for their actions.”

In general, an Incidental Finding (IF) is considered to be “a finding concerning an individual research participant that has potential health or reproductive importance and is discovered in the course of conducting research but is beyond the aims of the study. This means that IFs may be on variables not directly under study and may not be anticipated in the research protocol.”

The VITALISE project will adopt and implement the following IFs procedure:

1. The potential participant will be made aware that incidental findings are possible during the process of informed consent. Also, the potential participant will be made aware whether such findings will be disclosed, the process for disclosing these findings, and whether and how participants might opt out of receiving certain types of findings. The potential participant will be given the option to nominate a doctor of their choosing to whom the IFs should be disclosed.
2. If a potential incidental finding is spotted, the researchers will verify such finding. Following verification, the researchers will consult an expert to determine whether a. there is an IF, b. it is significant for the participants health to mandate disclosure
3. If disclosure is mandated, the researchers will take into account the participant’s wishes as expressed in their consent form.

This incidental findings policy adheres to all ethical principles identified as relevant. The policy applies also in cases where the participants lack the capacity for consent, where the legal representative will opt in or out for disclosure of potential incidental findings. The policy will not be implemented in the event that local legislation mandates IFs disclosure regardless of the participant’s wishes (ex. threat of life).

4 Ethical submission processes and files

This section presents the processes that have been followed for the ethical submission in each different country and institutions. As the processes vary even within different institutions in the same country each partner was asked to report the following information to the JRA leaders:

- Which documents are required for the ethical submission in your case, what are the compulsory and optional documents?

- What is included in each document? Please add a small, generic description of the scope, aim and information included in each document. No need for a detailed structure description on a variable level. Does the document have a specific compulsory structure, or can it follow a “free structure”?
- Which is the ethical committee that you submit your ethical application to? Please provide a name and structural information (e.g., established internally in your organization, the university committee)
- Website for the ethical committee (if any exists)
- What is the process of submission, dates that the committee is meeting/deciding?
- Do you receive any consultation before the submission? If yes, by whom and what did it include.
- When is the first decision expected?

Furthermore, specific considerations were given to all partners in order to ensure the successful completion of the VITALISE project. More specifically:

- Based on the VITALISE GA, external researchers that will join the Living Lab infrastructures may propose specific analysis to already existing data gathered during the JRAs.
- Synthetic data generated from the data gathered in the JRAs should become available in the RAI system and data discovery portal. Moreover, raw data gathered in the JRAs should become available for analysis in the RAI system and data discovery portal.
- Data for Virtual Access (WP12). “VITALISE will develop access policies based on permissions or licenses granted by data owners, allowing a range of options for contribution and data sharing”. In that sense, please consider if your data could be fully anonymized without losing the required information for your analysis. The pseudo-anonymized data should become available for processing through the VITALISE data discovery portal.

4.1 Short-Arm Human Centrifuge pilot action from AUTH (Greece)

In this pilot study, the short-arm human centrifuge is used for physical and cognitive rehabilitation, to mitigate the detrimental effects of bedrest. Their study was submitted to the Committee on Research Ethics and Conduct of the Aristotle University of Thessaloniki (EHDE AUTH), or Ethics Committee RC AUTH as it is usually called (<https://www.rc.auth.gr/ed/>). This was established in accordance with law N. 4521/2018 of the Greek government (articles 21-27 Chapter 5 – Committees on Research Ethics and Conduct) in 2018. It falls under the umbrella of the Research Committee of AUTH and is comprised by five (5) permanent members of staff of AUTH and two (2) external associates.

When submitting an application to the ethical committee of Aristotle University of Thessaloniki the following documents should be filled in:

- Application form signed by the scientific coordinator. The application form follows a specific structure (it can be found and downloaded [here](#)). Only the scientific coordinator’s information and contact details, as well as the name of the research project and funding agency should be filled in.
- Research protocol. The research protocol does not have a compulsory structure, but it should at least provide the following information:
 - a. Introduction, study objectives and rationale
 - b. Inclusion and exclusion criteria, as well as where and how recruitment will take place
 - c. A brief outline of the personal information and data that will be collected

- d. A summary of the methods, equipment and technologies that will be used to collect the personal information and data. (If PROMs/PREMs are to be used their names and domain should be provided. If interviews are to be carried out a mock-up of the interview's structure should be outlined)
 - e. How participants' confidentiality will be maintained throughout and after the completion of the study.
- The declaration of legal and ethical compliance has a standard structure (it can be found and downloaded [here](#)). Only the scientific coordinator's information and contact details, as well as the name of the research project and funding agency, should be filled in.
 - Ethics self-assessment Questionnaire. The Ethics self-assessment questionnaire has a compulsory structure (it can be found and downloaded [here](#)). This document requires the applicant to provide a summary of the research protocol and reply to yes or no questions concerning several topics e.g. funding, participants (human or animal), personal data that will be collected etc... In some cases the applicant must provide additional information in open fields, as directed by the document, e.g., in the case of personal data if data are to be imported and/or exported from and/or to non-EU countries further details about the countries and the data to be imported/exported should be provided
 - Participant's informed consent form (if required) accompanied by the information form and other information material that will be given to the participants before obtaining their consent. The participant's informed consent also has a compulsory structure (it can be found and downloaded [here](#)). There are empty fields where the participant (or the participant's legal guardian) may add their information. The applicant should have pre-filled in the name of the research project/study, the project's ID as registered in the Special Account for Research Funds of AUTH and specify that the participants will be briefed on the use of devices/medicines/equipment/etc., that the participants will need to use during their involvement in the research project.

The information form does not need to follow a specific format, but it must contain the following:

- a. Name of research project/study
- b. Name and contact details of scientific coordinator
- c. Funding agency
- d. DPO contact details
- e. Basic information about the project/study
- f. Assurances that their care from their doctor will not be affected by their decisions
- g. The rationale and objectives of the study
- h. Why they have been invited to participate
- i. What their participation may cost them
- j. A detailed explanation of research procedures concerning their participation
- k. What data will be collected and for how long they will be maintained.
- l. Who will have access to their data
- m. A clear description of any possible risks (will the participant face any danger, will the participant experience any pain)
- n. An overview of the possible benefits participants may gain from their involvement in the study
- o. A summary of the incidental findings handling policy
- p. A brief overview of the project/study dissemination plans

- q. A detailed description of their rights (i.e., participation is voluntary, consent can be retracted at any time, personal data may be deleted upon request etc.)

Any other information material is freely structured and depends on the needs of the project/study.

- Required approval(s) from other competent authorities (e.g. of another institution) (if required). The structure of the approval(s) from other competent authorities depends on the authority issuing the approval (signed document, certificate, declaration etc.).

There is no specific schedule that applicants need to abide by to submit the applications. They (the scientific coordinator/project manager or someone on their behalf and with their explicit agreement) need to submit the abovementioned documents electronically to the address ethics@rc.auth.gr. Pursuant to article 23 par. 4 of law 4521/2018 the Ethics Committee RC AUTH should discuss the requests and reach a decision (i.e., approve, or make recommendations and suggestions for revisions, if moral and ethical obstacles arise), or request additional information within a reasonable time that cannot exceed fifteen (15) days from the submission of the application and all accompanying documents. If the 15 days period passes and the committee hasn't replied, the application is considered approved. Two avenues are available for consultation in an unofficial format. Regarding matters about data protection consultation is provided by the DPO of AUTH, for all other matters the committee accepts requests for consultation and responds usually within a week.

The ethical submission for the protocol was done on 11/03/2022 and proof is included in ANNEX 1. The first decision or request for additional material is expected within 2 to 3 weeks following submission.

4.2 Art therapy pilot action from GAIA-Ocean Living Lab (Spain)

The objective of this small-scale pilot study is to assess the performing art methodologies (music and dance therapy) in different green and public spaces in the area of Gernika-Lumo (Spain) by assessing their feasibility and exploring their potential impact on individuals with stress-related conditions to support the therapists as well as formal and informal caregivers.

Their study was submitted to the internally established Ethical Committee at GAIA, under the responsibility of Tomas Iriondo, as General Manager and Coordinator at GAIA Cluster. For submission to the committee, the first compulsory document required is the "Research Protocol" (ANNEX 1). In a second phase the "Informed Consent" (ANNEX 2), "Participant Information Sheet" (ANNEX 3) and RGD Treatment Declaration Form for Investigation Purposes" (ANNEX 4) will be needed.

The different documents contain:

- Research Protocol: a document in which general information about the protocol of the research project presented needs to be provided, also the study design must be described, detailing the population that will be selected to be part of the study (within this description, in addition to the eligibility criteria, the sampling strategy carried out and the calculation of the sample size are also included), the variables to be included in the study, measurement instruments and/or questionnaires to be used, and the analysis strategies if possible.
- Informed Consent: in this document each participant in the study shall provide their consent on his/her participation in the study and to the access to and use of his/her data under the conditions laid down in the information sheet, as well as on the use of personal data in audiovisual form.
- Participant Information Sheet: in this document, delivered to each participant in the study, it is explained the reason why the research is necessary, what participants' participation will involve, how the information concerning each participant will be used and potential benefits, risks and problems. The project details will therefore be found in this document.

- **GDPR Treatment Declaration Form for Investigation Purposes:** this document is a questionnaire to be filled in by the responsible for the study in GAIA and sent to the Data Protection Officer in order to register the General Data Protection Regulation for investigation purposes.

Regarding the process of submission, whenever there is a need for ethical approval of any action within GAIA Cluster, the required and established documentation needs to be submitted to Mr. Tomas Iriondo. Once a month, together with the cluster's President at the moment, the documentation is analysed and an answer is provided.

The current study was submitted on 28/01/2022, proof of submission can be found in Annex 1. First decision is expected between end of March and mid April.

4.3 Grador cognitive pilot action from INTRAS (Spain)

This small-scale pilot will be conducted by INTRAS in Valladolid, Spain. The objective of this small-scale pilot study is to assess the most recent functionalities of Grador Cognitive by exploring the usability and preliminary effectiveness of the new features oriented to support the therapists, and by assessing user experience and satisfaction in older adults with mild cognitive impairment. Their study was submitted to the ethics committee of the "Hospital Universitario Río Hortega", Valladolid East Health Area Research Ethics Committee (CEIm) (<https://www.icscyl.com/hcuv/ceimvalladolideste/>).

The Valladolid East Health Area Research Ethics Committee, to which the experimental study including the pilot activity will be submitted, requests the presentation of a several documents:

- **Research project protocol:** The document should obtain the main characteristics of the project and the actions to be developed, together with the ethical and legal measures. Therefore, the protocol contains: Introduction, objectives of the study, research plan with the steps of the design and implementation of the pilot activity, measurement instruments. Data collection and analysis, materials and resources used, limitations of the study. On the other hand, it also includes legal and ethical aspects, safety measures, benefits of the study, experience of the research team and members of the VITALISE project
- **Financial report:** Document reflecting the expenses derived from the research study
- **Patient information sheet and informed consent:** The information sheet contains all the main characteristics and objects of the VITALISE project and the activity in which the users will be involved. On the other hand, in the informed consent, there are different clauses where the users will express the voluntariness of their participation and will give permission for the realization of graphic and voice documentation for research purposes within the vitalise project and will accept the use that will be given to the data collected during the development of the study. The informed consent will also have a section for the abandonment of the study when the user wishes to do so
- **Request for evaluation of the research project:** document to be filled in with information about the entity requesting the evaluation of the study and about the researchers who will carry it out
- **Application letter:** Explains the main objective of the study and requests the ethical evaluation of the study in order to be able to carry it out
- **Conformity of the head of service:** Document that shows the conformity of the head of service or department, accepting that he/she knows the content of the study and its development plan and accepts it
- **Certificate of suitability of the Installations:** Document that certifies that the facilities where the study will be carried out are suitable
- **Certificate of commitment of the research team**
- **Certificate of suitability of the investigating team:** Document certifying that the team that will carry out the research and implement the study is suitable

- Management's conformity: Document in which the manager of the institution gives his consent to conduct the study

On the other hand, for the co-creation activity, ethical approval must be obtained by the internal ethics committee, which requests:

- Application letter for the internal ethics committee: Letter showing the main objective of the co-creation sessions and requesting the evaluation of this activity
- Ethical protocol report of the study focusing on the co-creation activity: document with information about the general objectives of the project and the activities to be carried out in the study and in the co-creation session and how they will be developed. It shows the role of all those involved, the expected impact, and legal and ethical aspects

The study was submitted on 26/01/2022 to both CEIm and INTRAS internal ethics committee and has undergone a first round of review after which some additions were required. The protocol for INTRAS internal ethics committee will be resubmitted in March approaching the co-creation study. The review can take about 15 days. While the protocol for the small-scale pilot is planned to be resent on April-May and the review can take 30 days.

4.4 Virtual mirror therapy from LiCalab – Mobilab & Care (Belgium)

The objective is to assess the non-inferiority of virtual mirror therapy as compared to standard mirror therapy in subacute and chronic stroke patients, as well as to assess user experience of the virtual mirror therapy from the perspective of both patients and clinicians. The study is being conducted in the rehabilitation centre connected to Hospital Geel, so an ethical application will be submitted to the ethics committee of Hospital Geel (<https://www.ziekenhuisgeel.be/ethische-commissie>). This is however only a local ethical committee that is not fully accredited to advice on all types of studies. For interventional studies, an advice is required from a fully accredited ethical committee, which will then act as the leading ethical committee. Such a leading ethical committee is usually linked to a university of a large hospital. The ethical committee of Hospital Geel will only look at the competence of the researcher, the suitability of the institution and the informed consent form and if found to be correct, an opinion will be given in accordance with the opinion of the ethical committee with full recognition.

Therefore, an application also needs to be submitted to a leading ethics committee, i.e. the GasthuisZusters Antwerpen (GZA) Medical Ethical Committee (<https://www.gzaziekenhuizen.be/ethischecommissie>). This ethical committee is connected to the GZA hospitals, which consists of three campuses in the vicinity of Antwerp and can act as a central ethical committee. The GZA Medical Ethical Committee consists of three chambers:

1. Review chamber: the review chamber has an advisory function concerning all protocols on experiments on humans and on reproductive human material
2. Guidance chamber: the guidance chamber provides ethical support for the daily practice of care in all GZA healthcare facilities
3. Reflection chamber: the reflection chamber formulates general medical-ethical guidelines for the GZA facilities

Since the study is an experiment on humans, our ethical application needs to be submitted to the review chamber.

The following documents are compulsory for submission:

- Cover letter (free structure): A short letter addressed to the head of the ethical committee.
- Application form, templates provided by ethical committees of Hospital Geel and GZA
 - The application form of the ethical committee of Hospital Geel (specific compulsory structure) requires information on the following topics:

- Title of study
- Applicant
- General information about the study: applicant, coordinator, study sponsor, leading ethical committee, start and end date
- Study summary
- The Application form of the ethical committee of GZA (specific compulsory structure) requires information on the following topics:
 - Title of the study
 - General information about the study: involved researchers, study design, study type, monocentric or multicentric, conducted also abroad or not, financially supported or not, study sponsor, has an analogue study already been carried out elsewhere, use of a chemical substance, possible risks of the study
 - Research protocol
 - Arguments to support a suspected advantage of the newly tested method
 - Study participants: healthy or not, pregnant or not, age, gender, number of study participants, way of recruiting, suspected advantage for the study participants, are the study participants under medical supervision during the study
 - Additional investigations planned during the study
 - General information about the informed consent
 - Protection of personal data: data handling and management
 - Insurance (no-fault)
 - Financial agreement
- Protocol (free structure): this needs to include general and background information about the study, the aim of the study, study design (including which assessments will be made), determination of the number of study participants, inclusion and exclusion criteria for the study participants, a safety evaluation and specifics on ethics, quality control/insurance, statistics, data access/management, funding and the no fault insurance.
- Informed consent form (ICF; free structure): this needs to include the title of the study, info on ethical committee approval, the aim of the study, information on study procedures, potential risks and benefits, a statement that the study is completely voluntary and that the study participant can withdraw from the study at any time, study location, information on privacy and data management, rights of the study participant, the contact information of the principal investigator (PI) and data protection officer (DPO) and request for signatures of both researcher and participant (in duplicate).
- CV of the researchers
- GCP certificate
- Insurance certificate
- AOR (Acknowledgement of receipt), template provided by GZA (specific compulsory structure): includes all submitted documents with version number
- List of submitted documents in word version

The following documents are optional (only if relevant for the specific study):

- Other patient related documents e.g. questionnaires, recruitment folders: The questionnaire and interview documents need to present the questionnaire as it will be presented to the participant and/or the interview questions or topics that will be discussed with participants. Also, all other patient related documents such as questionnaires, assessments and recruitment folders (all free structure) must be submitted as they will be presented to the study participant, so that the ethical committee can judge whether they are ethically correct.
- List of participating centres (only if multicenter study submission)
- Central EC approval (only if multicenter study submission): If the ethical committee is only acting as a local committee, also the approval of the central ethical committee needs to be added.

- Proof of payment (only for commercial studies): proof of payment needs to be added in case of commercial studies. Since our study is an academic study, this proof is not needed.

The ethical committee of Hospital Geel meets at least four times a year. A request for advice for a (study) protocol is submitted electronically via e-mail to the EC secretariat using the fully completed application form. The complete bundle must reach the secretariat at least 2 weeks before the next Ethical Committee meeting. Each applicant (or a substitute) has to explain the request for advice for a (study) protocol at the next EC meeting. No sound advice can be formulated without an explanation. The Ethical Committee Secretariat will make the necessary arrangements for this with the applicant.

The GZA Medical Ethical Committee meets every first Tuesday of the month. In exceptional cases this day may deviate. Every effort is made to adhere as closely as possible to the deadlines set by law to issue our advice. Studies must be submitted at least 7 working days before the next Ethical Committee meeting. All documents submitted to the GZA Medical Ethical Committee must be sent digitally. Digital submissions can be made via Eudralink or e-mail at ec@gza.be. After receipt of the submission the GZA Medical Ethical Committee will check it for completeness. If the study is declared admissible, the researcher receives a confirmation by e-mail. If the dossier turns out to be incomplete, this will be reported back to the investigator as soon as possible.

This study was submitted on 14/02/2022 to GasthuisZusters Antwerpen (GZA) Medical Ethical Committee and the ethics committee of Hospital Geel. First decision is expected in March 2022. Proof of submission can be found in Annex 1.

4.5 Teledance from UQAM-CRIR (Canada)

The objective is to test the teledance intervention including a series of video vignettes adapted for stroke rehabilitation and follow-up modalities with users (asynchronous and synchronous). Their study was submitted to the CRIR Research Ethics Board (REB) (<https://crir.ca/en/ethics/the-research-ethics-board-reb-in-brief/>). The REB is designated by Quebec's Minister of Health and Social Services under Article 21 of the Civil Code of Quebec, allowing the REB to evaluate projects involving a minor or a person of full age who is incapable of giving consent. It is constructed in accordance with the "Regulations concerning the Creation and Operation of the Research Ethics Board for the CRIR Institutions" (Règlement portant sur la création et le fonctionnement du CÉR des établissements du CRIR). The "REB Internal Management Rules and Regulations" (Règles de régie interne) define the REB functioning modalities. The REB is recognized by the three universities affiliated with CRIR: McGill University, Université de Montréal and Université du Québec à Montréal.

The documents that are submitted to the ethical committee are:

- Research protocol: the structure is free but there are sections that must be included (i.e. Introduction, Objectives, Methods (participant description and recruitment), Procedure, Data collection and analysis, Dissemination of results, Feasibility, Budget, Timeline)
- Consent form(s): there is a template that we are strongly recommended to follow (a copy can be downloaded [here](#))
- A copy of (or link to) all PROMs and PREMs used in the study
- There are various forms that must be completed on the Nagano platform
- Scientific evaluation (either from a funding agency or by the local scientific evaluation committee, if the study has not been funded)
- Recruitment procedure form¹ (optional)

¹ <https://crir.ca/en/ethics/documentation/>

All new projects and management of current projects (requests for modifications, renewals, project closures) are done directly on the Nagano platform. All forms are completed on the platform and all required documents are uploaded there as well. The committee meets approximately once per month to evaluate applications submitted (The 2021-2022 calendar can be downloaded here: <https://crir.ca/en/ethics/submit-a-project/>). The study was submitted in May 2021 and has already been approved by the ethical committee. Confirmation of approval can be found in Annex 1.

4.6 Augmented Gait training (WALKAGAIN) from McGILL-UdeM-CRIR (Canada)

The main objective of this pilot study is to assess the effect of adding augmented gait training to usual rehabilitation and technology targeting the walking abilities of individuals admitted to rehabilitation post-stroke in single, dual and multitasking conditions. A secondary objective is to establish an international common data set for standing mobility assessment and conceptualize the common elements (dose, progression...) of the training protocols to be able to compare data between sites and/or analyze them together. Their study was submitted to the CRIR REB. The ethical procedure of this pilot is the same as in section 2.5. The study was submitted on 5/12/2021. The committee will meet on April 12th 2022 and we should receive a response within one week of this meeting. Proof of submission in the online submission system can be found in Annex 1.

5 Conclusion

This document provided an overview of procedures and submissions in relation to ethics approval application in the small-scale pilots of WP5. The descriptions that were collected will also serve as input in WP2 to understand the commonalities and differences of each ethical procedure and investigate the creation of common templates that can facilitate the process in Living Labs.

It is important to point out that the ethical submissions were done on time and no delay is expected in the pilot phase implementation JRA1 focusing on rehabilitation.

6 Annexes

6.1 Annex 1

Proof of ethics submission for Short-Arm Human Centrifuge study by AUTH

Panagiotis Kartsidis <panos.kartsidis@gmail.com>

RE: Αίτηση προς ΕΗΔΕ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-

Ethics Committee RC AUTH <ethics@rc.auth.gr>
To: Panagiotis Kartsidis <panos.kartsidis@gmail.com>
Cc: Panagiotis Bamidis <bamidis@auth.gr>

Fri, Mar 11, 2022 at 4:37 PM

Καλησπέρα σας,

με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει την αίτησή σας και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα της μελέτης JRA 1, η οποία θα διεξαχθεί στα πλαίσια του ερευνητικού έργου VITALISE.

Το αίτημά σας καταχωρήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 65252/11-03-2022.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Από τη Γραμματεία της ΕΗΔΕ ΑΠΘ

Με εκτίμηση,

Ηράκλεια Καραγιαννίου

Γραμματεία της ΕΗΔΕ ΑΠΘ

3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη

54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

t: (+30) 2310998427

e: ethics@rc.auth.gr

u: <http://www.rc.auth.gr>

Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον ανασχεδίαστο παραλήπτη. Εάν έχετε λάβει το παρόν μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε, αναπαραγωγή, διανομή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή χρήσης των περιεχομένων του παρόντος μηνύματος απαγορεύεται. Επίσης παρακαλείσθε να αποστείλετε το αρχικό μήνυμα στην διεύθυνση του αποστολέα, καθώς και στη συνέχεια να διαγράψετε το μήνυμα από το σύστημά σας.

Η επικοινωνία μέσω Διαδικτύου δεν είναι ασφαλής και επομένως ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αρνητική ζημία που προκλήθηκε από την χρήση του παρόντος ή των συνημμένων του λόγω ιών που έχουν περάσει σε αυτά.

Σας Ευχαριστούμε,

ΕΛΚΕ ΑΠΘ

From: Panagiotis Kartsidis <panos.kartsidis@gmail.com>
Sent: Friday, March 11, 2022 3:22 PM
To: Ethics Committee RC AUTH <ethics@rc.auth.gr>
Cc: Panagiotis Bamidis <bamidis@auth.gr>
Subject: Αίτηση διεξαγωγής μελέτης JRA 1 στα πλαίσια του έργου VITALISE

Καλησπέρα σας,

σας αποστέλλω, εκ μέρους του καθηγητή Παναγιώτη Μπαμιδίδη, προς έγκριση από την ΕΗΔΕ, την αίτηση και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα της μελέτης JRA1 που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του ερευνητικού έργου VITALISE.

Επειδή χρειάζμαστε αποδεικτικά κατάθεσης για ένα παραδοτέο του έργου, θα το εκτιμούσα αν απαντούσατε στο παρόν αναφέροντας ότι έχετε λάβει την αίτηση.

Ευχαριστώ,

Panagiotis-Emmanouil Kartsidis

Mathematician, PhD candidate

Lab of Medical Physics and Digital Innovation, School of Medicine

Aristotle University of Thessaloniki

Proof of ethics submission for Art Therapy study by GAIA

De: Idoia Muñoz
 Enviado el: viernes, 28 de enero de 2022 14:33
 Para: iriondo@gaia.es
 CC: garatea@gaia.es
 Asunto: Protocolo de Investigación para Comité de Ética - Pilotos VITALISE Project

Protocolo de Investigación_VITALISE JRA1 & JRA3_Comite Etica.doc
 140 KB

Hola Tomás,

En el marco del proyecto VITALISE - "Virtual health And wellbeing Living Lab InfraStructurE", tenemos que desplegar dos pilotos a pequeña escala en el marco de nuestros living labs para armonizar protocolos comunes de actuación entre living labs de Europa y Canadá. El primero de ellos será para testeo de tecnologías y metodologías creativas (musicoterapia/ arte terapia) para rehabilitación en situación de estrés en personas mayores, y el segundo de ellos se trata de un testeo conjunto con Finlandia y Hungría en torno a tecnologías y metodologías para testeo y mejora de la condición física en personas mayores. Como responsable del comité de ética de GAIA, adjunto el Protocolo de Investigación para ambos pilotos, conforme a los procedimientos internos establecidos.

Quedamos a la espera de vuestros comentarios.

Un saludo,
 Idoia

Proof of ethics submission for Gradior cognitive study by INTRAS

Sofia Ballesteros Rodriguez

De: Alvarez González, Javier <jalvarezgo@saludcastillayleon.es>
 Enviado el: miércoles, 26 de enero de 2022 8:12
 Para: Sofia Ballesteros Rodriguez; F. Javier Alvarez
 CC: Raquel Losada Durán; Rosa Almeida
 Asunto: RE: Solicitud de aprobación por parte del Comité Ético

Hola Sofia,

Hemos recibido la documentación del proyecto, no te puedo confirmar si se podrá ver en la reunión del jueves o en la primera reunión de febrero.

PI 22-2569 NO HCUV	VITALISE-VIRTUAL HEALTH AND WELLBEING LIVING LAB INFRASTRUCTURE. ESTUDIO EXPERIMENTAL "REHABILITACION BASADA EN EL PROGRAMA, GRADIOR COGNITIVO	H2020-EU.1.4.1.2-INTEGRATING AND OPENING EXISTING NATIONAL AND REGIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST. ACUERDO DE SUBVENCION: 101007990 I.P.: RAQUEL LOSADA EQUIPO: YOLANDA BUENO, ROSA ALMEIDA, SOFIA BALLESTEROS FUNDACIÓN INTRAS
-----------------------	--	--

Un saludo.

Prof. F Javier Álvarez
 CEIm Área de Salud Valladolid Este,
 Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
 Farmacología,
 Facultad de Medicina,
 Universidad de Valladolid, C/ Ramón y Cajal 7,
 47005 Valladolid
alvarez@med.uva.es, jalvarezgo@saludcastillayleon.es
<https://www.icscyl.com/hcuu/ceimvalladolideste/>
 tel: 983 423077 y 682926258 (de 13:00h a 14:00h)
 fax: 983 423022

Proof of ethics submission of Virtual Mirror therapy study by LiCalab – Mobilab & Care

a) Central ethics committee:

Van: Romy Sels

Verzonden: maandag 14 februari 2022 10:11

Aan: ec@gza.be <ec@gza.be>

CC: Christophe Lafosse <Christophe.Lafosse@RevArte.be>; nathalie.vaes@RevArte.be
<nathalie.vaes@RevArte.be>

Onderwerp: Aanvraag VITALISE - Virtuele spiegeltherapie

Beste,

In bijlage vindt u de documenten voor de initiële aanvraag van de studie met als titel 'VITALISE - Virtuele spiegeltherapie'. In dit dossier fungeert de Medisch Ethische Commissie van Gasthuiszusters Antwerpen als centrale Medisch Ethische Commissie.

Met vriendelijke groeten,
Romy Sels

b) Local ethics committee

Van: Romy Sels

Verzonden: maandag 14 februari 2022 10:07

Aan: Secretariaat Ethische Commissie <SecretariaatEthischeCommissie@ziekenhuisgeel.be>

CC: Tine Logghe <tine.logghe@ziekenhuisgeel.be>

Onderwerp: Aanvraag VITALISE - Virtuele spiegeltherapie

Beste,

In bijlage vindt u de documenten voor de initiële aanvraag van de studie met als titel 'VITALISE - Virtuele spiegeltherapie'. In dit dossier fungeert de Medisch Ethische Commissie van Gasthuiszusters Antwerpen als centrale Medisch Ethische Commissie.

Met vriendelijke groeten,
Romy Sels

Proof of ethics approval for teledance study by Uqam and CRIR

Comité d'éthique de la recherche
des établissements du CRIR

Le 26 août 2021

Madame Lucie Beaudry, Ph.D.
UQAM, Département de danse

Objet : Approbation éthique finale du Comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR

Titre : Télédanse en phase subaiguë de réadaptation de l'accident vasculaire cérébral

Numéro du projet : MP-50-2022-1282

Madame,

Le Comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR a évalué votre projet de recherche en comité restreint. Lors de cette réunion, les documents suivants ont été examinés :

- Protocole de recherche ;
- Preuve d'octroi du programme "Nouvelles Initiatives" datant du 26 mars ;
- Budget ;
- Lettre d'acceptation du CRIR datant du 25 janvier 2021 ;
- Lettre de soutien du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal datant du 4 février 2021 ;
- Lettre de soutien du CISSS de Laval datant du 8 février 2021 ;
- Lettre de soutien de l'Hôpital de réadaptation Villa-Médica datant du 8 février 2021 ;
- Formulaire d'évaluation du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal daté du 11 juin 2021, mentionnant que le projet est acceptable sur le plan de la convenance institutionnelle ;
- Plan de mitigation du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal ;
- Lettre d'acceptation de l'Hôpital de réadaptation Villa-Médica datant du 16 juin 2021 ;
- Formulaire de consentement destiné aux cliniciens ;
- Formulaire de consentement destiné aux proches ;
- Formulaires de consentement destiné aux usagers ;
- Guide d'entrevue destiné aux cliniciens ;
- Guide d'entrevue destiné aux proches ;
- Guide d'entrevue destiné aux usagers ;
- Guides de discussion (n=4) ;
- Document informatif destiné à l'utilisateur ;
- Information pour le dépistage des usagers ;
- Invitation de participation destinée aux cliniciens ;
- Script téléphonique pour les proches ;
- Questionnaire PACES ;
- Mesure WEINER ;
- Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) (OMS) ;
- Grille du temps actif de participation ;
- Grille évaluative (10 principes de Nielsen) ;
- Formulaires d'engagement à la confidentialité pour les membres de l'équipe de recherche et les collaborateurs.

Suite à cette réunion, une approbation conditionnelle vous a été émise en date du 11 août 2021. Vous nous avez soumis en date du 20 août 2021, les documents suivants :

- Protocole de recherche
- Formulaire de consentement destiné aux cliniciens ;
- Formulaire de consentement destiné aux proches ;
- Formulaires de consentement destiné aux usagers
- Guide d'observation du travail des cliniciens.

Vos réponses et les modifications apportées à votre projet de recherche ont fait l'objet d'une évaluation. Suite à cette évaluation, le tout ayant été jugé satisfaisant, nous avons le plaisir de vous informer que votre projet de recherche a été approuvé.

Les documents que le Comité d'éthique des établissements du CRIR a approuvés et que vous pouvez utiliser pour la réalisation de votre projet sont les suivants :

- Protocole de recherche (approuvé le 24 août 2021) ;
- Formulaire de consentement destiné aux cliniciens (approuvé le 24 août 2021) ;
- Formulaire de consentement destiné aux proches (approuvé le 24 août 2021) ;
- Formulaires de consentement destiné aux usagers (approuvé le 24 août 2021) ;
- Guide d'entrevue destiné aux cliniciens ;
- Guide d'entrevue destiné aux proches ;
- Guide d'entrevue destiné aux usagers ;
- Guides de discussion (n=4) ;
- Document informatif destiné à l'utilisateur ;
- Information pour le dépistage des usagers ;
- Invitation de participation destinée aux cliniciens ;
- Script téléphonique pour les proches ;

D5.2 Ethical application documents for JRA1

- Questionnaire PACES ;
- Mesure WEINER ;
- Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) (OMS) ;
- Grille du temps actif de participation ;
- Grille évaluative (10 principes de Nielsen) ;
- Grille d'observation du travail des cliniciens.

Cette approbation est valide pour un an à compter du 26 août 2021, date de l'approbation finale.

Un mois avant la date d'échéance, vous devez faire une demande de renouvellement auprès du Comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR en utilisant le formulaire de demande de renouvellement - Formulaire F-9 - prévu à cet effet dans Nagano.

Dans le cadre du suivi continu, le Comité vous demande de vous conformer aux exigences suivantes en utilisant les formulaires du Comité prévus à cet effet :

- Informer, dès que possible, le CÉR de tout changement qui pourrait être apporté à la présente recherche ou aux documents qui en découlent (Formulaire F-1) ;
- Notifier, dès que possible, le CÉR de tout incident ou accident lié à la procédure du projet ;
- Notifier, dès que possible, le CÉR de tout nouveau renseignement susceptible d'affecter l'intégrité ou l'éthicité du projet de recherche, ou encore, d'influer sur la décision d'un sujet de recherche quant à sa participation au projet ;
- Notifier, dès que possible, le CÉR de toute suspension ou annulation d'autorisation relative au projet qu'aura formulé un organisme de subvention ou de réglementation ;
- Notifier, dès que possible, le CÉR de tout problème constaté par un tiers au cours d'une activité de surveillance ou de vérification, interne ou externe, qui est susceptible de remettre en question l'intégrité ou l'éthicité du projet ainsi que la décision du CÉR ;
- Notifier, dès que possible, le CÉR de l'interruption prématurée, temporaire ou définitive du projet. Cette modification doit être accompagnée d'un rapport faisant état des motifs à la base de cette interruption et des répercussions sur celles-ci sur les sujets de recherche ;
- Fournir annuellement au CÉR un rapport d'étape l'informant de l'avancement des travaux de recherche ;
- Demander le renouvellement annuel de son certificat d'éthique (Formulaire F-9) ;
- Tenir et conserver, selon la procédure prévue dans la *Politique portant sur la conservation d'une liste des sujets de recherche*, incluse dans le cadre réglementaire des établissements du CRIR, une liste des personnes qui ont accepté de prendre part à la présente étude ;
- Envoyer au CÉR une copie de son rapport de fin de projet / publication ;
- En vertu de l'article 19.2 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, obtenir l'autorisation du Directeur des services professionnels de l'établissement sollicité avant d'aller consulter les dossiers des usagers de cet établissement, le cas échéant.

Cette décision s'applique aux sites suivants, une fois que les lettres des personnes formellement mandatées de chaque

site auront été émises :

- CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal ;
- CISSS de Laval.

Nous vous rappelons ainsi que vous ne pouvez commencer votre projet avant d'avoir obtenu l'autorisation de la personne formellement mandatée responsable dans les sites participants. Nous acheminerons l'approbation éthique finale de votre projet à la personne formellement mandatée responsable au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et au CISSS de Laval pour que vous puissiez obtenir l'autorisation de réaliser votre projet dans les murs de l'établissement.

Le Comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR est désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux aux fins de l'application de l'article 21 du Code civil du Québec et suit les règles émises par l'Énoncé de politique des trois conseils et les Bonnes pratiques cliniques telles qu'élaborées par la Conférence internationale sur l'harmonisation (CIH).

Si votre étude comporte un **essai clinique**, il est recommandé de l'enregistrer auprès d'un registre reconnu, **avant de débiter le recrutement de participants**. En effet, il pourrait être difficile de publier les résultats d'un essai clinique, si celui-ci n'a pas été préalablement enregistré.

Vous pouvez consulter le CRIR ou votre université pour plus de détails sur l'enregistrement d'un essai clinique. Un essai clinique est une étude où un ou plusieurs participants humains sont assignés, de manière prospective, à un ou plusieurs groupes d'intervention, afin d'évaluer les effets de ces interventions sur des mesures biomédicales ou comportementales en lien avec la santé.

En raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le gouvernement du Québec pour lutter contre la propagation de la COVID-19, veuillez noter que certaines des activités de recherche sont actuellement suspendues ou ralenties, et ce, jusqu'à nouvel ordre au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et au CISSS de Laval. Nous vous référons à cet établissement pour évaluer la possibilité de débiter votre projet entre leurs murs.

Nous vous souhaitons bonne chance dans la réalisation de votre projet. Veuillez recevoir, Madame, mes cordiales salutations.

Coralie Mercerat, Ph.D. / Psy.D.

Coralie Mercerat pour M^{re} Michel T. Giroux
Président du comité d'éthique de la recherche
des établissements du CRIR

Proof of ethics submission for Augmented Gait training (WALKAGAIN) by McGill-UdeM-CRIR

1. Avez-vous un protocole de recherche à déposer ?
Oui

2. Un formulaire d'information et de consentement (FIC) doit-il être déposé ?
Oui

3. Avez-vous des documents que vous pourriez utiliser en vue du recrutement des participants pressentis ou de leur tiers autorisé (ex. dépliant, feuillet d'information, lettre de recrutement, script téléphonique ou électronique, publicité, affiche, script de re-contact le cas échéant) ?
Non

4. Avez-vous des outils, questionnaires, sondages, journaux, guides d'entrevues ou grilles d'évaluations destinés aux participants pressentis ou à leur tiers autorisé et qui seront remplis ou utilisés dans le cadre du projet ?

Veillez noter que la version finale des documents utilisés ou remplis par les participants devra être déposée pour approbation par le CER.
Oui

5. Document(s) pour projet étudiant à des fins de reconnaissance de l'évaluation scientifique :
 Études collégiales
 Premier cycle
 Maîtrise professionnelle

Commentaire additionnel

1. Veuillez indiquer, s'il y a lieu, tout commentaire additionnel en lien avec le projet (ex. lettre de présentation au CER, lien avec étude précédente, communication antérieure avec le CER et/ou le Bureau d'évaluation des projets de recherche du CCSMTL, mandat ministériel, détails sur les documents destinés aux participants non finalisés lors du dépôt initial, Plan de mitigation des risques associés à la propagation de la COVID-19 si le projet implique des participants en présentiel au CCSMTL).

Engagement du chercheur

1. Le chercheur principal doit répondre aux questions suivantes concernant les conflits d'intérêts (réels, apparents ou potentiels) :
[Cadre réglementaire de la recherche du CCSMTL.](#)

Est-ce que l'un des membres de l'équipe du projet ou l'un des membres de sa famille retirera un bénéfice personnel, de nature financière ou autre, de sa participation au projet (ex. prime de rendement, droits de propriété intellectuelle, brevet, royautés, voyages, option d'achat d'actions) ?
Non

Est-ce que l'un des membres de l'équipe du projet ou l'un des membres de sa famille a un lien financier ou autre avec le commanditaire (ex. : employé, membre du conseil d'administration, etc.) ?
Non

D5.2 Ethical application documents for JRA1

1. Comment la confidentialité des renseignements des participants sera-t-elle assurée ?

- Les renseignements seront dénominalisés (codés ou pseudonymisés, avec liste de correspondance)
 Les renseignements seront anonymisés (sans liste de correspondance)
 Les renseignements anonymes (récoltés sans identifiant)
 Autre mécanisme pour assurer la protection des renseignements personnels

Lieu de conservation des renseignements dénominalisés :

Sécurisé sur le réseau du centre de recherche

Forme de conservation :

- Fichiers informatiques
 Papier
 Enregistrement vidéo
 Enregistrement audio
 Autre

Quelles sont les stratégies pour la conservation et la sauvegarde des données visant à assurer une accessibilité restreinte et à réduire les risques de pertes de données de recherche ?

Mot de passe pour accéder au dossier

Comment la confidentialité de la liste de correspondance sera-t-elle assurée ?

Seuls les chercheurs de l'équipe de recherche auront accès

Quelles sont les mesures envisagées en cas de retrait du participant en cours de recherche (destruction de ses données ou utilisation aux fins d'analyse) ?

Utilisation à des fins d'analyse

2. Quelle est la durée de conservation des données de recherche et des documents relatifs au projet (après la fermeture du projet) ?

5 ans

Qui prendra en charge l'archivage ?

Chaque établissement/organisme participant est responsable de l'archivage

3. Le projet de recherche implique-t-il la conservation de matériel biologique (ex. prise de sang, salive, utilisation d'écouvillon) ?

Non

4. Prévoyez-vous utiliser les données collectées à d'autres fins que celles du présent projet de recherche ?

Non

5. Prévoyez-vous transmettre des données relatives aux participants à un tiers ?

Non

Dépôt de fichiers

NAGANO F11a-CRIR-2009: Formulaire - Nouveau projet avec recrutement de participants - CRIR
2025-1516 - WALKERAGAIN
2025-02-21 11:29

17 / 19

6. Le cas échéant, le participant devra-t-il cesser, modifier ou refuser une intervention ou un traitement actuel(le) pour participer à cette étude ?

Non

7. Veuillez répondre aux questions ci-dessous concernant la diffusion des résultats.

Prévoyez-vous une diffusion des résultats généraux aux participants de votre recherche ?

Oui

Votre protocole et/ou votre formulaire de consentement comporte(nt)-il(s) une rubrique y référant ?

Oui

La diffusion des résultats individuels de la recherche aux participants est-elle envisagée ?

Oui

Votre protocole et/ou votre formulaire de consentement comporte(nt)-il(s) une rubrique y référant ?

Oui

8. Y a-t-il des intérêts commerciaux qui, sur le plan éthique, devraient être divulgués aux participants (ex. Chercheur qui serait propriétaire ou consultant d'une start-up et qui utilise les données pour des fins de recherche et développement) ?

Non

9. Les participants à la recherche recevront-ils une compensation en raison des pertes et contraintes qu'ils pourraient subir ?

Non

Confidentialité

NAGANO F11a-CRIR-2009: Formulaire - Nouveau projet avec recrutement de participants - CRIR
2025-1516 - WALKERAGAIN
2025-02-21 11:29

16 / 19

D5.2 Ethical application documents for JRA1

2. **Veillez répondre aux questions ci-dessous concernant le consentement des participants :**

Prévoyez-vous demander un consentement écrit (manuscrit ou électronique) aux participants ?

Si vous avez plus d'un groupe de participants et que la façon d'obtenir leur consentement diffère, veuillez cliquer sur "Ajouter" afin de répondre pour chacun des groupes.

Oui

Veillez préciser pour quel(s) groupe(s) de participants vous obtiendrez le consentement écrit ?

Participants Post-AVC

Dans le cadre de votre projet, quand et comment sera expliquée la recherche (formulaire d'information et de consentement) aux participants :

Lorsque les participants à l'étude proviennent spécifiquement de populations pouvant être considérées vulnérables en fonction du projet (ex. itinérance, violence conjugale, précarité de citoyenneté, prisonnier, etc.) ou injustement stigmatisés, les modalités d'obtention du consentement libre et éclairé doivent être détaillées dans la présente section.

On rencontrera le participant à sa chambre

Veillez indiquer le titre ou la fonction des personnes chargée(s) d'expliquer le projet de recherche aux participants potentiels.

Par l'assistant de recherche ou un des chercheurs du groupe

Le cas échéant, le formulaire d'information et de consentement signé sera-t-il déposé au dossier de l'utilisateur (ex. clinique / médical / de réadaptation) ?

Oui

Qu'est-ce qui justifie que des données de recherche soient versées au dossier de l'utilisateur (ex. sécurité du participant, impact sur le suivi du participant) ?

Il s'agit d'un entraînement qui s'ajoute à la réadaptation usuelle

3. **Recrutez-vous des participants mineurs ou majeurs inaptes ?**

Non

4. **Votre projet comporte-t-il des risques (voir exemples ci-dessous) ou des inconvénients (ex. durée de la participation, déplacements, frais engendrés, fatigue, inconfort, etc.) pour les participants, même s'il y en a peu ?**

Ce qui caractérise le risque, c'est le caractère éventuel, incertain de sa réalisation.

Oui

Votre ou vos formulaire(s) de consentement comporte(nt)-il(s) une ou des rubrique(s) les détaillant ?

Oui

5. **Dans le cadre de ce projet, y a-t-il un risque de découvrir une information significative (fortuite* ou non) pouvant mettre en jeu la santé (physique ou mentale) des participants (ou membres apparentés) qui justifierait d'être soit : 1) communiqué par le chercheur au participant, 2) indiqué à leur dossier clinique 3) transmise à leur médecin de famille / professionnel afin de permettre une évaluation plus approfondie ou d'offrir des services adaptés ?**

Non

NAGANO F11a-CRIR-2009 - Formulaire - Nouveau projet avec recrutement de participants - CRIR
2023-10-16 11:29

15 / 19

7. **Veillez détailler votre processus de recrutement (de la méthode de sélection au consentement).**

Le clinicien traitant va identifier le participant et une assistante au projet le rencontrera s'il est intéressé. L'assistante lui expliquera le projet et obtiendra son consentement.

Si la recherche est présentée initialement aux usagers et usagères par le personnel de l'établissement, assurez-vous que la personne qui fera le premier contact ne soit pas liée au projet de recherche et ait normalement accès aux informations des participants potentiels dans le cadre de ses fonctions au quotidien.

8. **Le participant peut-il participer à un autre projet de recherche (excluant les projets de banques de données et études de dossiers) ?**

Oui

Enjeux éthiques

1. **Est-ce que, selon vous, votre projet se situe sous le seuil du risque minimal pour les participants y prenant part ?**

Exemples de recherche sous le seuil du risque minimal : recherche sur dossiers, projet de recherche impliquant l'administration de questionnaires portant sur leur pratique auprès d'intervenants.

Oui

Justifiez pourquoi :

Entraînement à la marche (mobilité) déterminé par le clinicien traitant et réalisé sous surveillance et avec une évaluation des paramètres physiologiques.

NAGANO F11a-CRIR-2009 - Formulaire - Nouveau projet avec recrutement de participants - CRIR
2023-10-16 11:29

14 / 19

D5.2 Ethical application documents for JRA1

3. Quels sont les critères d'inclusion et d'exclusion des participants pour chaque groupe au besoin?

Pour insérer un groupe de participants additionnels cliquer sur "Ajouter".

Inclusion :

The inclusion criteria will be overall: 1) having a first unilateral stroke and being in rehabilitation, 2) having initiated the gait training with or without assistive devices, 3) tolerating one hour of exercise with breaks, 3) having a reliable Yes/No response in the presence of aphasia showing no more than mild or mild to moderate impairment.

Exclusion :

Exclusion criteria will include cerebellar lesions, major pain, hemineglect or - anopsia, signs of major depression quantified with a score $\geq 10/15$ on the Geriatric Depression Scale (Sheikh & Yesavage, 1968), severe cognitive deficits defined with a score $< 25/30$ at the Folstein Mini-Mental Exam (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975), cardiorespiratory problems and other medical and cognitive conditions that could affect the ability to understand instructions, as verified by medical records.

4. Quelle est la nature de la participation pour chaque groupe au besoin?

Pour insérer un groupe de participants additionnels cliquer sur "Ajouter".

Each participant will be assessed pre and post intervention to establish their single and dual tasking abilities and subsequently measure improvement following intervention. This assessment will include assessment of walking (single), walking and reading words or short phrases and walking in the presence of distractors. The training will consist of, for example 30 minutes of walking or doing a number of steps, using the selected protocol. 5 min of warming and 5 min. of recovery. They will be allowed to take breaks if their heart rate exceeds 80% of their maximal heart rate or they reported an exertion of 5 on the Borg rating scale which represents severe exertion (Borg et al, 1982). The training will be restarted when the participant's heart rate returns to its level at rest. The augmented gait training will be given twice a week for 10 sessions.

5. Veuillez indiquer la durée de participation pour chaque groupe de participants à cette étude.

Pour insérer un groupe de participants additionnels cliquer sur "Ajouter".

12 semaines avec les évaluations pré et post ou plus court s'ils ont congé avant la fin de l'entraînement.

6. Quelles sont les modalités relatives au recrutement des participants presentis? Cochez la ou les cases correspondantes.

- Lettre (lettre de recrutement préparée par l'équipe de recherche, mais envoyée par l'établissement)
- Téléphone (script téléphonique pour le premier contact)
- Approche directe (ex.: à l'occasion d'une consultation)
- Matériel publicitaire (ex.: annonce, affiche, dépliant publicitaire, publicité électronique etc.)
- Autre (ex. médias sociaux, banque de participants du CRIUGM)

Veuillez préciser :

Via les cliniciens physiothérapeutes des deux milieux de réadaptation IRGLM et JRH

1. Quel est le profil des participants de recherche?

Quel est le sexe (biologique) des participants à la recherche?

- Hommes
- Femmes

Quel est le niveau d'aptitude des participants à la recherche?

- Majeurs aptes
- Majeurs inaptes (ex. Personne sous tutelle ou curatelle pour laquelle un mandat d'inaptitude a été entériné par la Cour.)
- Mineurs
- Majeurs, mais dont l'inaptitude doit être subite : L'inaptitude du majeur est subite et la recherche doit être effectuée rapidement après l'apparition de l'état qui y donne lieu (ex. inaptitude à la suite d'un traumatisme ou accident)

Informations complémentaires sur les groupes de participants spécifiquement visés par la recherche:

- Personnes touchées par un programme ciblé (précisez)
- Membres du personnel de l'établissement *** Pour un dépôt initial (via un F11), veuillez détailler le nombre et le titre (ex. clinicien, gestionnaire) dans la section sur les critères d'inclusion SVP.
- Personnes recrutées dans un groupe témoin
- Personnes hospitalisées
- Personnes vues en consultation (consultation externe, clinique privée, hôpital de jour, etc.)
- Personnes en santé (sans problématique spécifique de santé)
- Personnes proches des usagers (ex. parents, parents d'accueil, proches, proches-aidants)
- Autre, précisez :

Précisions sur les informations complémentaires des participants à la recherche :

Personnes post-AVC

2. Quelles sont les spécificités des participants ?

Quelle est la ou les langue(s) parlée(s) des participants recherchés?

- Français
- Anglais
- Autre(s)

Recrutez-vous spécifiquement des participants qui pourraient être identifiés ou s'identifiant comme des :

Veuillez noter que plus d'une réponse est possible.

- Personnes présentant une situation de vulnérabilité qui doit être pris en considération par le CÉR (ex. itinérance, violence conjugale, précarité de citoyenneté, prisonnier, etc.)
- Personnes s'identifiant une minorité sexuelle ou de genre
- Personnes racisées
- Personnes s'identifiant à une communauté ethnique, linguistique ou religieuse
- Personnes autochtones

D5.2 Ethical application documents for JRA1

5. Sur le plan de la faisabilité locale, est-ce que la réalisation du projet requiert l'utilisation de ressources matérielles de l'établissement ?

Oui

Quelles sont les ressources matérielles requises pour mener à bien ce projet ?

L'équipement des laboratoires de recherche

6. Veuillez joindre le ou les document(s) attestant de la réponse positive du milieu quant à la faisabilité locale du projet, lorsque reçu(s).

Accès aux dossiers [usager ou autre]

1. Le projet de recherche implique-t-il un accès à des dossiers déjà constitués ?

Oui

Veuillez cocher la ou les cases correspondantes :

- Dossiers cliniques/médicaux/de réadaptation (papier ou électronique)
 Dossiers de recherche (dossiers déjà détenus par le chercheur)
 Banque de données de recherche déjà constituée (avec cadre de gestion)
 Données de la RAMQ ou du fichier MED-ECHO
 Autres (ex. information sur les employés, données financières, etc.)

Est-ce que le consentement du participant sera demandé ?

Oui

Veuillez vous assurer de joindre votre formulaire d'information et de consentement avec la clause « Accès au dossier de l'utilisateur » à la section appropriée du présent formulaire de dépôt.

Participants pressentis et recrutement

2. Indiquez dans quel(s) milieu(x) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (ou centre(s) affilié(s)) le projet de recherche est réalisé :

- Jeunesse
 Direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)
 Déficience intellectuelle (DI), troubles du spectre de l'autisme (TSA) et déficience physique (DP)
 Santé mentale et dépendance
 Milieux hospitaliers et de première ligne (incluant la Direction des services généraux et partenariats urbains (DSGPU))
 Direction des services professionnels (DSP) (incluant les archives)
 Direction régionale de santé publique (DRSP)
 Direction des services multidisciplinaires (DSM)
 Autres directions
 Instituts universitaires (IU), centre affilié universitaire (CAU) ou centre de recherche (CR) du CCSMTL
 Organismes relevant du CCSMTL
 Autre(s)

Veuillez préciser la ou les installation(s) visée(s) :

- Institut universitaire Jeunes en difficulté (IJD)
 Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM)
 Institut universitaire sur les dépendances (IUD)
 Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) - IURDPM
 Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS)
 Centre de recherche en santé publique (CRéSP)

3. De façon informelle, avez-vous fait des démarches auprès de la direction, programme ou département du CCSMTL qui sera impliqué(e) dans votre projet de recherche afin de vérifier la disponibilité des installations et des équipements de l'établissement ainsi que des ressources humaines requises ?

Oui

Nom de la personne auprès de laquelle vous avez fait des démarches :

Rosalba Guerrero (via Cyril Duclos)

Titre de cette personne :

Gestionnaire

Courriel de cette personne :

rosalba.guerrera.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

4. Sur le plan de la faisabilité locale, la réalisation de ce projet nécessite-t-elle l'implication de ressources humaines de l'établissement (ex. Personnel clinique pour acte professionnel, personnel des archives pour pré-sélection de candidats, professionnel(le) de recherche payé(e) par l'un des IU/CAU/CR du CCSMTL) ?

Oui

Veuillez préciser :

Physiothérapeutes de l'unité AVC, PHQ (assistant de recherche technicien ingénieur) du laboratoire de pathokinésiologie (IRGLM) et du Laboratoire de réalité virtuelle et mobilité (JRH); archiviste

D5.2 Ethical application documents for JRA1

2. Indiquez la ou les sources de financement du projet :

- Projet de recherche subventionné par un organisme subventionnaire public fédéral
- Projet de recherche subventionné par un organisme subventionnaire public provincial
- Projet de recherche subventionné par un ministère fédéral
- Projet de recherche subventionné par un ministère provincial
- Projet de recherche subventionné par une fondation caritative (ex.: Chaires de recherche, fondations, organismes de bienfaisance, etc.)
- Projet de recherche financé par l'industrie privée (ex.: compagnie pharmaceutique ou de biotechnologie)
- Projet de recherche entrepris à l'initiative du chercheur et subventionné par l'industrie (investigator-initiated with industry funding)
- Projet de recherche subventionné par un organisme subventionnaire fédéral américain (ex.: NIH, OHRP, VA)
- Financement interne (ex.: fonds du département, du centre de recherche ou de l'établissement)
- Autre source (ex.: auto-financement)
Précisez :
HORIZON 2020
Veuillez joindre tout fichier correspondant, le cas échéant.
[Preuve_Opening Memo New Fund 257378.pdf](#)
- Aucun financement

Informations sur faisabilité au CCSMTL [Convenance institutionnelle]

1. Est-ce que le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal vous a octroyé des privilèges d'exercice de la recherche?

[Aide-mémoire privilèges de recherche CCSMTL](#)

Oui

1. Le projet de recherche devra-t-il faire l'objet d'une évaluation scientifique au CCSMTL ?

Par ailleurs, même si une recherche a obtenu une approbation par un comité scientifique reconnu, le mandat du CER inclut l'examen des implications éthiques des méthodes et du devis de la recherche.

Non

Le projet de recherche, tel que déposé au CÉR, est-il déjà approuvé par un comité d'évaluation scientifique ou un comité de pairs reconnu (ex. Organismes québécois et canadiens reconnus (IRSC, FRQ-S, FRS-SC etc.)?

[À titre de référence, le FRQ met à votre disposition une liste non exhaustive des organismes subventionnaires reconnus.](#)

Non

Veuillez expliquer pourquoi (ex. projets étudiants de collège ou de CÉGEP, de premier cycle et de maîtrise professionnelle).

Le protocole a été publié

2. Depuis cette évaluation par ce comité de pairs reconnu, avez-vous apporté des modifications à votre projet de recherche en conséquence ?

Non

3. Si votre projet de recherche doit être déposé pour une évaluation scientifique, veuillez proposer deux arbitres impartiaux (sans conflit d'intérêts et membre(s) ou non de ces comités) et aptes à évaluer, compte tenu de leur expertise, la rigueur scientifique du projet (nom et courriel pour chacun) :

Renseignements financiers

1. Avez-vous établi un budget pour le bon déroulement de l'étude ?

Non

Veuillez justifier :

en préparation

D5.2 Ethical application documents for JRA1

7. Le cas échéant, veuillez cocher les caractéristiques particulières qui sont associées à votre projet. Ces caractéristiques peuvent ne pas avoir de lien les unes avec les autres.

Si des données et/ou du matériel biologique sont utilisés uniquement dans le cadre du projet actuel, et ne sont partagés qu'avec des partenaires ou sous-traitants travaillant dans le cadre du projet actuel, il ne s'agit pas d'une banque de données de recherche, mais bien d'une base de données de recherche propre à un projet. Une banque de données de recherche diffère du seul support informatique ou autre de conservation des données de recherche (base de données).

[Guide d'élaboration des cadres de gestion des banques de données et de matériel biologique constituées à des fins de recherche](#)

- Recherche qui nécessite l'utilisation d'une banque existante (de données et/ou de matériel biologique)

Dans le cas où la création d'une banque de données et/ou de matériel biologique se veut distincte du présent projet de recherche, une seconde approbation éthique sera nécessaire pour la constitution de cette banque et doit inclure un cadre de gouvernance exhaustif.

[Guide d'élaboration des cadres de gestion des banques de données et de matériel biologique constituées à des fins de recherche](#)

- Recherche qui entraîne la constitution d'une nouvelle banque hébergée au CCSMTL (de données et/ou de matériel biologique)
- Recherche sur dossier uniquement (Veuillez remplir un formulaire F11b pour un type de projet « Étude sur dossiers uniquement ».)
- Recherche comportant un volet génétique ou génomique
- Recherche comportant un volet en neuroimagerie

Autre évaluation éthique

1. Est-ce que le projet a déjà été évalué par un comité d'éthique d'un établissement public du RSSS ou par un autre CER (académique ou hors Québec)?

[Cadre de référence des établissements publics du RSSS pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement](#)

Ajoutez que les CER académiques ne sont pas inclus dans cette entente. Ce qui veut dire que vous aurez à soumettre votre projet dans votre institution académique pour obtenir une approbation. Cependant, certains CER académiques peuvent, selon leur contrat d'affiliation, reconnaître une évaluation d'un CER du RSSS, mais l'inverse n'est pas possible.

Non

Évaluation scientifique

6. Indiquez la ou les catégories auxquelles le projet appartient (cochez la ou les cases correspondantes).

Recherche qui relève de Santé Canada

- Médicament expérimental

Recherche qui relève de Santé Canada

- Thérapie cellulaire

Recherche qui relève de Santé Canada

- Instrument médical

Recherche qui relève de Santé Canada

- Logiciel

Recherche qui relève de Santé Canada

- Produit radiopharmaceutique

Recherche qui relève de Santé Canada

- Produit de santé naturel

Autres catégories de recherche

- Recherche en réadaptation
- Recherche en sciences humaines et sociales (ex: anthropologie, sociologie)
- Recherche épidémiologique
- Recherche génétique ou génomique
- Autres

- Technique chirurgicale
- Recherche fondamentale
- Projet pilote ou étude exploratoire
- Recherche en neuroimagerie
- Banque de données/tissus
- Recherche en nutrition
- Recherche psychosociale
- Recherche qualitative
- Recherche rétrospective
- Recherche sur les habitudes de vie
- Étude descriptive
- Assurance qualité, évaluation de rendement, évaluation de programme (avec dimension de recherche)
- Étude méthodologique
- Essai clinique (non pharmaceutique).

D5.2 Ethical application documents for JRA1

7. Y a-t-il des collaborateurs impliqués dans ce projet de recherche ?

Oui

Veillez indiquer le nom des collaborateurs ou créez un nouveau contact, s'ils ne figurent pas déjà dans la liste des contacts existants.

Équipe AVC. À préciser

Veillez indiquer le(s) rôle(s) de cette personne.

- Professionnel(le) de recherche (ex. coordonnateur(trice) du projet, assistant(e) de recherche)
- Professionnel(le) de la santé
- Gestionnaire
- Infirmier(ère) de recherche
- Médecin ou résident(e)
- Usager(ère) partenaire
- Partenaire externe
- Autre

8. Est-ce que les membres de votre équipe de recherche, ayant accès à de l'information confidentielle se rapportant aux données de recherche du présent projet, ont signé un formulaire d'engagement à la confidentialité ?

[Cadre réglementaire de la recherche du CCSMTL \(voir Annexe VII Gestion des dossiers de recherche, p.63\)](#)

Information sur le projet

1. Présentez brièvement le projet de recherche, en des termes aussi peu techniques que possible et sans faire de renvoi au protocole.

2. Indiquez la durée prévue du projet de recherche (en mois)

24 mois

3. Est-ce que le projet se déroulera, du moins en partie, au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal ?

Oui

4. Est-ce que le projet se déroulera aussi dans un milieu participant hors du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) (ex. organisme communautaire, clinique privée, résidence pour personnes âgées, établissement universitaire, établissement de santé hors Québec, partenaires divers) ?

Non

5. Le nombre de participants à recruter est-il défini ?

Oui

Nombre de participants au CCSMTL :

30

Au total pour tous les établissements participants du RSSS (si projet multicentrique) et/ ou les milieux participants hors RSSS (projet mono ou multicentrique) :

40

- Autres établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)
- Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS)
- Centre de recherche en santé publique (CRéSP)

Higgins, Johanne

Le co-chercheur est-il affilié à l'un des instituts universitaires (IU), centre affilié universitaire (CAU) ou centre de recherche (CR) du CCSMTL, au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) ou membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CCSMTL ?

Oui

Veillez préciser quelle(s) affiliation(s) :

- Institut universitaire sur les dépendances (IUD)
- Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM)
- Institut universitaire Jeunes en difficulté (IJD)
- Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) du CRIR
- Autres établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)
- Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS)
- Centre de recherche en santé publique (CRéSP)

de Guise, Éloïse

Le co-chercheur est-il affilié à l'un des instituts universitaires (IU), centre affilié universitaire (CAU) ou centre de recherche (CR) du CCSMTL, au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) ou membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CCSMTL ?

Oui

Veillez préciser quelle(s) affiliation(s) :

- Institut universitaire sur les dépendances (IUD)
- Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM)
- Institut universitaire Jeunes en difficulté (IJD)
- Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) du CRIR
- Autres établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)
- Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS)
- Centre de recherche en santé publique (CRéSP)

D5.2 Ethical application documents for JRA1

centre de recherche (CR) du CCSMTL, au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) ou membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CCSMTL ?

Oui

Veillez préciser quelle(s) affiliation(s) :

- Institut universitaire sur les dépendances (IUD)
- Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM)
- Institut universitaire Jeunes en difficulté (IJD)
- Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) du CRIR
- Autres établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal Métropolitain (CRIR)
- Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS)
- Centre de recherche en santé publique (CRéSP)

Veillez préciser à quel autre établissement du CRIR le chercheur principal est affilié :

- CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay
- CISSS de Laval, Hôpital juif de réadaptation
- CISSS de la Montérégie-Centre, Institut Nazareth et Louis-Braille

Azevedo, Nancy

Le co-chercheur est-il affilié à l'un des instituts universitaires (IU), centre affilié universitaire (CAU) ou centre de recherche (CR) du CCSMTL, au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) ou membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CCSMTL ?

Oui

Veillez préciser quelle(s) affiliation(s) :

- Institut universitaire sur les dépendances (IUD)
- Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM)
- Institut universitaire Jeunes en difficulté (IJD)
- Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) du CRIR
- Autres établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal Métropolitain (CRIR)
- Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS)
- Centre de recherche en santé publique (CRéSP)

Veillez préciser à quel autre établissement du CRIR le chercheur principal est affilié :

- CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay
- CISSS de Laval, Hôpital juif de réadaptation
- CISSS de la Montérégie-Centre, Institut Nazareth et Louis-Braille

Duclos, Cyril

Le co-chercheur est-il affilié à l'un des instituts universitaires (IU), centre affilié universitaire (CAU) ou centre de recherche (CR) du CCSMTL, au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) ou membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CCSMTL ?

Oui

Veillez préciser quelle(s) affiliation(s) :

- Institut universitaire sur les dépendances (IUD)
- Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM)
- Institut universitaire Jeunes en difficulté (IJD)
- Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) du CRIR

NAGANO F114-CRIR-2009 - Formulaire - Nouveau projet avec recrutement de participants - CRIR
2023-1516 - WALKAGAIN
2023-02-21 11:29

3 / 19

Y a-t-il des co-chercheurs qui collaborent au projet de recherche?

Au CCSMTL, le co-chercheur doit être une personne répondant aux conditions d'octroi des privilèges de recherche selon la procédure à cet effet (Ph.D. et membres du CMDP).

Oui

Indiquez le nom du ou des co-chercheur(s) ou créez un nouveau contact si la personne ne figure pas déjà dans la liste des contacts existants.

Kehayia, Eva

Le co-chercheur est-il affilié à l'un des instituts universitaires (IU), centre affilié universitaire (CAU) ou centre de recherche (CR) du CCSMTL, au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) ou membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CCSMTL ?

Oui

Veillez préciser quelle(s) affiliation(s) :

- Institut universitaire sur les dépendances (IUD)
- Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM)
- Institut universitaire Jeunes en difficulté (IJD)
- Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) du CRIR
- Autres établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal Métropolitain (CRIR)
- Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS)
- Centre de recherche en santé publique (CRéSP)

Veillez préciser à quel autre établissement du CRIR le chercheur principal est affilié :

- CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay
- CISSS de Laval, Hôpital juif de réadaptation
- CISSS de la Montérégie-Centre, Institut Nazareth et Louis-Braille

Fung, Joyce

Le co-chercheur est-il affilié à l'un des instituts universitaires (IU), centre affilié universitaire (CAU) ou centre de recherche (CR) du CCSMTL, au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) ou membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CCSMTL ?

Oui

Veillez préciser quelle(s) affiliation(s) :

- Institut universitaire sur les dépendances (IUD)
- Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM)
- Institut universitaire Jeunes en difficulté (IJD)
- Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) du CRIR
- Autres établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal Métropolitain (CRIR)
- Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS)
- Centre de recherche en santé publique (CRéSP)

Veillez préciser à quel autre établissement du CRIR le chercheur principal est affilié :

- CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay
- CISSS de Laval, Hôpital juif de réadaptation
- CISSS de la Montérégie-Centre, Institut Nazareth et Louis-Braille

Lamontagne, Anouk

Le co-chercheur est-il affilié à l'un des instituts universitaires (IU), centre affilié universitaire (CAU) ou

NAGANO F114-CRIR-2009 - Formulaire - Nouveau projet avec recrutement de participants - CRIR
2023-1516 - WALKAGAIN
2023-02-21 11:29

2 / 19

D5.2 Ethical application documents for JRA1

Formulaire - Nouveau projet avec recrutement de participants - CRIR

Titre du protocole : **Projet pilote WP5 VITALISE: WALK better and safer in the community with Augmented Gait trAIning (WALKAGAIN)**
Numéro(s) de projet : **2022-1516** Formulaire : **F11a-CRIR-2969**
Identifiant Nagano : **WALKAGAIN** Date de dépôt initial du formulaire : **formulaire non déposé**
Chercheur principal (au CER Éval) : **PhD Sylvie Nadeau** Date de dépôt final du formulaire : **formulaire non déposé**
Date d'approbation du projet par le CER : **projet non approuvé** Statut du formulaire : **Formulaire créé**

Renseignements généraux

1. **Indiquez le titre du projet de recherche selon le protocole.**

Projet pilote WP5 VITALISE: WALK better and safer in the community with Augmented Gait trAIning (WALKAGAIN)

2. **Indiquez le nom du chercheur principal.**

Dans le cas d'un projet étudiant (collégial, premier cycle, maîtrise, doctorat, post-doctoral ou travail d'érudition de type recherche), le responsable du projet est le professeur encadrant la recherche de l'étudiant.

Nadeau, Sylvie

3. **Le chercheur principal est-il affilié à l'un des instituts universitaires (IU), centre affilié universitaire (CAU) ou centre de recherche (CR) du CCSMTL, au CRIR ou membre du CMDP du CCSMTL ?**

Oui

Veillez préciser quelle(s) affiliation(s) :

- Institut universitaire sur les dépendances (IUD)
- Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM)
- Institut universitaire Jeunes en difficulté (IJD)
- Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) du CRIR
- Autres établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)
- Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS)
- Centre de recherche en santé publique (CRéSP)
- Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CCSMTL
- Direction régionale santé publique (DRSP) du CCSMTL

4. **Est-ce le chercheur principal qui sera en charge des communications pour la triple évaluation du projet de recherche ainsi que pour son suivi ?**

Oui

5. **S'agit-il d'un projet étudiant?**

Non

6.

F11a-CRIR-2969 - Formulaire - Nouveau projet avec recrutement de participants - CRIR
2022-1516 - WALKAGAIN
2022-02-21 11:29

1 / 19

2. **À titre de chercheur principal, je comprends que je suis responsable du présent projet dans l'établissement. À ce titre, en signant ci-bas, je m'engage :**

- à respecter la décision du CÉR, les exigences particulières de celui-ci et les normes relatives à l'éthique qui s'appliquent en l'espèce, particulièrement pour le processus de consentement des participants;
- le cas échéant, à respecter ce qui a été convenu au formulaire d'information et de consentement et à en remettre une copie signée au participant de recherche;
- le cas échéant, à m'assurer que la personne de mon équipe qui présentera le formulaire d'information et de consentement aux participants répondra à ses questions et lui indiquera clairement qu'il demeure libre de mettre un terme à sa participation et ce, sans préjudice;
- à rendre compte au CÉR du déroulement du projet, des actes des co-chercheurs et de l'équipe de recherche;
- à respecter les normes en vigueur dans l'établissement (particulièrement en ce qui a trait aux autorisations nécessaires pour la réalisation du projet dans l'établissement), ainsi que les normes et la législation québécoise et canadienne en vigueur;
- à tenir à jour une liste des participants au projet qui sera disponible sur demande aux personnes autorisées.

De plus, j'autorise l'établissement à ce que soient communiqués aux autorités compétentes des renseignements personnels (c'est-à-dire des renseignements qui permettent de m'identifier) si une allégation de manquement à la conduite responsable en recherche me mettant en cause s'avérait fondée. Je m'engage à ce que tous les co-chercheurs liés au présent projet aient autorisé une telle communication en pareille situation. J'ai pris connaissance du présent formulaire de dépôt du projet et je confirme que les renseignements qui y sont inscrits sont exacts.

PhD Sylvie Nadeau

Signature

1. **J'atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts.**

PhD Sylvie Nadeau
2021-12-05 09:54

F11a-CRIR-2969 - Formulaire - Nouveau projet avec recrutement de participants - CRIR
2022-1516 - WALKAGAIN
2022-02-21 11:29

19 / 19